

ART**Ерденова Асел Муратовна**

PhD., аға оқушы

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Қазақстан**Есеналиева Динара Батырбековна**

аға оқушы

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Қазақстан<https://doi.org/10.5281/zenodo.18008671>**КИІМ ФОРМАСЫН ЖАСАУДАҒЫ МАКЕТТІК ЖӘНЕ ДРАПТАУ ӘДІСТЕРІНІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ****Ерденова Асел Муратовна**

PhD, старший преподаватель

Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжи Ахмеда Ясави
Казахстан**Есеналиева Динара Батырбековна**

старший преподаватель

Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжи Ахмеда Ясави
Казахстан**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ МАКЕТИРОВАНИЕ И ДРАПИРОВКИ ФОРМЫ
ОДЕЖДЫ****Yerdenova Assel Muratovna**

PhD, Senior Lecturer

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University
Kazakhstan**Yessenaliyeva Dinara Batyrbekovna**

Senior Lecturer

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University
Kazakhstan**THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF GARMENT DESIGN AND DRAPING METHODS****Аннотация**

Мақалада киім формасын қалыптастырудың негізгі әдістері болып табылатын макеттеу және драптау әдістерінің теориялық және практикалық қырлары қарастырылады. Зерттеу барысында киім дизайны мен конструкциялау үдерісіндегі көлемдік формамен жұмыс істеудің ерекшеліктері талданды. Макеттеу әдісінің конструкциялық логиканы түсінудегі рөлі айқындалып, шығармашылық және технологиялық мүмкіндіктері ашып көрсетілді. Сонымен қатар, драптау әдісінің киім формасының көркемдік-пластикалық сапасын қалыптастырудағы маңызы ғылыми тұрғыдан негізделді. Макеттеу мен драптау әдістерінің салыстырмалы талдауы олардың заманауи киім дизайнындағы өзара толықтырушы сипатын анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері сән дизайны саласындағы білім беру және практикалық жобалау үдерістерінде аталған әдістерді тиімді қолдануға бағытталған.

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты методов макетирования и драпировки, являющихся основными способами формирования формы одежды. В ходе исследования проанализированы особенности работы с объемной формой в процессе проектирования и конструирования одежды. Определена роль метода макетирования в понимании конструктивной логики проектирования, а также раскрыты его творческие и технологические возможности. Кроме того, научно обоснована значимость метода драпировки в формировании художественно-пластических качеств формы одежды. Сравнительный анализ методов макетирования и драпировки позволяет выявить их взаимодополняющий характер в современном дизайне одежды. Результаты исследования ориентированы на эффективное применение данных методов в образовательных и практических процессах проектирования в области дизайна моды.

Abstract

The article examines the theoretical and practical aspects of mock-up modeling and draping methods, which are considered fundamental approaches to shaping garment forms. The study analyzes the specific features of working with three-dimensional forms in the process of garment design and construction. The role of the mock-up

modeling method in understanding constructive design logic is identified, and its creative and technological potential is revealed. In addition, the significance of the draping method in shaping the artistic and plastic qualities of garment forms is scientifically substantiated. A comparative analysis of mock-up modeling and draping methods makes it possible to determine their complementary nature in contemporary fashion design. The research findings are aimed at the effective application of these methods in educational and practical design processes within the field of fashion design.

Түйін сөздер: киім дизайны, макеттеу әдісі, драптау, киім формасы, конструкциялау, модельдеу.

Ключевые слова: дизайн одежды, метод макетирования, драпировка, форма одежды, конструирование, моделирование.

Keywords: fashion design, mock-up modeling method, draping, garment form, construction, modeling.

КІРІСПЕ

Қазіргі заманғы киім дизайны мен конструкциялау саласы көркем-эстетикалық ізденіс пен технологиялық дәлдікті бірлікте қарастыратын күрделі шығармашылық процесс болып табылады. Киім формасын жобалау барысында дизайнер тек визуалдық идеяны ғана емес, оның адамның дене құрылымымен, қозғалыс ерекшеліктерімен және материал қасиеттерімен өзара байланысын да ескеруі тиіс. Осы тұрғыда киім формасын үшөлшемді кеңістікте іздеу әдістері, соның ішінде драптау және макеттік әдістер, ерекше маңызға ие.

Драптау әдісі киім үлгісін манекен үстінде тікелей матамен қалыптастыруға негізделген және форманы көлемде көруге, пропорцияны нақтылауға, материалдың пластикалық мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс сән дизайнында тарихи тұрғыдан қалыптасқан және бүгінгі күні де кәсіби дизайнерлер мен білім беру жүйесінде кеңінен қолданылады. Зерттеушілер драптауды киім формасын іздеудің ең көрнекі және икемді тәсілдерінің бірі ретінде қарастырады, себебі ол графикалық эскиз бен дайын бұйым арасындағы аралық кезенді нақты көрсетеді [1, 9].

Киім жобалауда драптау әдісімен қатар макеттік (муляждық) әдіс те маңызды орын алады. Макеттік әдіс болашақ бұйымның құрылымдық-кеңістіктік шешімін алдын ала макет түрінде жасап көруге мүмкіндік береді. Бұл әдіс дизайнердің шығармашылық ойлауын дамытып қана қоймай, конструктивтік қателіктерді ерте кезеңде анықтауға жағдай жасайды. Т. В. Костогриздің пікірінше, макеттік әдіс киім формасының логикасын терең түсінуге, силуэт пен конструктивтік сызықтардың өзара байланысын тәжірибе жүзінде тексеруге мүмкіндік беретін тиімді құрал болып табылады [2, 15].

Макеттік әдістің ерекшелігі — форманың жазықтықтан емес, тікелей көлемнен туындауы. Бұл жағдайда дизайнер материалмен тікелей жұмыс істей отырып, пішіннің функционалдық және эстетикалық қасиеттерін бір мезгілде бағалай алады. Костогриз макеттік әдісті киім жасаудағы шығармашылық эксперимент пен технологиялық дәлдіктің түйіскен нүктесі ретінде сипаттайды, себебі бұл әдіс жаңа пішіндер мен конструкциялық шешімдер табуға мүмкіндік береді [2, 27].

Осылайша, драптау және макеттік әдістер киім дизайнында өзара тығыз байланысты болып

табылады және бірін-бірі толықтырады. Бұл әдістерді жүйелі түрде қолдану дизайнерге форманы терең түсінуге, материал мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға және авторлық идеяны сапалы жүзеге асыруға жағдай жасайды.

Осы зерттеу жұмысының мақсаты — драптау және макеттік әдістің кейбір ғылыми тұжырымдар негізінде киім формасын жасаудағы макеттік және драптау әдістерінің теориялық негіздерін талдау және олардың дизайн тәжірибесіндегі маңызын көрсету.

1. КИІМ ФОРМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ: МАКЕТТЕУ ЖӘНЕ ДРАПТАУ ӘДІСТЕРІ

Киім формасын қалыптастыру теориясы сән дизайны мен конструкциялау саласының іргелі бағыттарының бірі болып табылады. Бұл теорияның негізінде форма, көлем, силуэт, пропорция және материал қасиеттерінің өзара байланысы қарастырылады. Киім жобалау үдерісінде осы элементтерді тиімді үйлестіру дизайнердің кәсіби шеберлігін айқындайды. Теориялық тұрғыдан алғанда, киім формасы жазықтықта емес, көлемде қабылданатын құрылым болғандықтан, оны үшөлшемді кеңістікте зерттеу әдістері ерекше маңызға ие.

1.1. Макеттеу әдісінің теориялық мәні

Макеттеу әдісі киім формасын манекен немесе адам денесіне жақын көлемдік негізде зерттеуге мүмкіндік беретін конструктивтік-шығармашылық тәсіл болып табылады. Н. О. Соснина макеттеуді киім конструкциясын түсінудің бастапқы және ең көрнекі кезеңі ретінде сипаттайды. Автордың пікірінше, макеттеу дизайнерге болашақ бұйымның көлемдік құрылымын, пропорциясын және конструкциялық сызықтарын тәжірибе жүзінде тексеруге жағдай жасайды [3, 12].

Макеттеу үдерісінде форма материал арқылы тікелей жасалады, бұл дизайнерге матаның пластикалық қасиеттерін, қатпарлану ерекшелігін және қозғалыс кезіндегі қасиеттерін нақты бағалауға мүмкіндік береді. Соснина макеттік әдістің басты артықшылығы ретінде оның шығармашылық ойлауды белсендіруін және форманы интуитивті түрде іздеуге мүмкіндік беруін атап өтеді [3, 18]. Осы тұрғыдан макеттеу әдісі эскиздік жобалаудан ерекшеленеді, себебі ол қағаздағы шартты бейнеден гөрі нақты көлемдік модельге сүйенеді.

1-сурет. Киімді макеттеу әдісі

Т.В. Костогриз макеттеу әдісін киім формасын жасаудағы эксперименттік алаң ретінде қарастырады. Оның пікірінше, макеттеу дизайнерге дәстүрлі конструкциялық схемалардан тыс ойлауға, жаңа пішіндер мен композициялық шешімдер табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, макет жасау барысында конструктивтік қателіктерді ерте анықтау арқылы кейінгі технологиялық кезеңдерді оңтайландыруға болады [2, 22].

1.2. Драптау әдісінің теориялық негіздері

Драптау әдісі — киім формасын манекен үстінде матаны тікелей орналастыру, қатпарлау және бекіту арқылы қалыптастыру тәсілі. Бұл әдіс

киім дизайнында көлеммен жұмыс істеудің классикалық үлгісі ретінде қарастырылады. Драптаудың теориялық негізі матаның салмақ, иілгіштік және пластикалық қасиеттеріне сүйене отырып форма жасауға бағытталған.

Зерттеулерде драптау әдісі форманы визуалды және тактильді тұрғыдан сезінуге мүмкіндік беретін әдіс ретінде сипатталады. Бұл тәсіл киімнің адам денесіне қону ерекшелігін нақты көруге жағдай жасап, силуэт пен пропорцияны бірден түзетуге мүмкіндік береді [1, 9]. Осы себепті драптау әдісі сән дизайнерлерінің шығармашылық тәжірибесінде кеңінен қолданылады.

2-сурет. Драптау әдісі

Драптаудың теориялық маңызы оның форманы динамикалық күйде қарастыруымен байланысты. Яғни, киім тек статикалық объект емес, қозғалыс үстіндегі пішін ретінде бағаланады. Бұл қасиет драптауды функционалдық және

эстетикалық талаптарды бірлікте қарастыратын әмбебап әдіске айналдырады.

1.3. Макеттеу мен драптау әдістерінің өзара байланысы

Макеттеу және драптау әдістері теориялық тұрғыдан бір-бірімен тығыз байланысты. Екі әдіс те киім формасын көлемде іздеуге негізделгенімен, олардың қолдану мақсаты мен тәсілдері әртүрлі. Макеттеу көбіне конструкциялық логиканы, пішіннің құрылымын және пропорциясын зерттеуге бағытталса, драптау форманың көркемдік және пластикалық қасиеттерін айқындауға мүмкіндік береді.

Соснина макеттеуді киім конструкциясының негізін түсіндіретін әдіс ретінде, ал драптауды сол конструкцияны көркемдік тұрғыдан жетілдіру құралы ретінде қарастырады [3, 25]. Ал Костогриз бұл екі әдісті бірлікте қолдану дизайнерге форманы жан-жақты талдауға және авторлық идеяны дәл жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін атап көрсетеді [2, 34].

Осылайша, макеттеу мен драптау әдістері киім дизайны теориясында өзара толықтырушы жүйе ретінде қарастырылады және кәсіби дайындықта, сондай-ақ практикалық жобалау үдерісінде маңызды рөл атқарады.

2. Макеттеу және драптау әдістерінің практикалық қолданылуы (оқу және дизайн тәжірибесінде)

Киім дизайны саласында теориялық білімді практикамен ұштастыру дизайнердің кәсіби қалыптасуындағы негізгі кезеңдердің бірі болып табылады. Осы тұрғыда макеттеу және драптау әдістері оқу үдерісінде де, кәсіби жобалау тәжірибесінде де кеңінен қолданылады. Бұл әдістер дизайнерге киім формасын тек абстрактілі идея ретінде емес, нақты көлемдік құрылым ретінде қабылдауға мүмкіндік береді.

2.1. Макеттеу әдісінің оқу үдерісіндегі қолданылуы

Макеттеу әдісі дизайнерлерді даярлау жүйесінде базалық әдістердің бірі ретінде қарастырылады. Н.О. Соснина макеттеуді студенттердің кеңістіктік ойлауын дамытуға, форма мен конструкция арасындағы байланысты түсінуге бағытталған тиімді педагогикалық құрал деп сипаттайды [3, 41]. Макет жасау барысында білім алушылар мағаман жұмыс істеудің негізгі қағидаларын меңгеріп, пішіннің құрылымын тәжірибе жүзінде зерттейді.

Оқу процесінде макеттеу көбіне қарапайым материалдардан (мақта мата, бөз) басталып, біртіндеп күрделі құрылымдарға көшумен жүзеге асырылады. Бұл тәсіл болашақ дизайнерге форманы кезең-кезеңімен талдауға және конструкциялық шешімдердің логикасын түсінуге мүмкіндік береді. Костогриз макеттеу әдісінің артықшылығы ретінде студенттердің қателіктерді өз бетінше анықтап, оларды түзету арқылы тәжірибе жинақтайтынын атап көрсетеді [2, 48].

Киисел Каролиннің еңбегінде макеттеу әдісі шығармашылық ізденіс пен технологиялық сауаттылықты қатар қалыптастыратын әмбебап құрал ретінде бағаланады. Автор макеттік жұмыс барысында форма, силуэт және материал қасиеттерінің өзара байланысы айқын көрінетінін,

бұл өз кезегінде болашақ бұйымның сапасына тікелей әсер ететінін көрсетеді [4, 62].

2.2. Драптау әдісінің практикалық дизайндағы рөлі

Драптау әдісі кәсіби дизайн тәжірибесінде авторлық идеяны жылдам әрі көрнекі түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс әсіресе күрделі силуэттерді, асимметриялық пішіндерді және пластикалық формаларды жобалау кезінде тиімді болып табылады. Драптау арқылы дизайнер матаның дене үстінде қалай орналасатынын, қатпарлардың бағыты мен тереңдігін бірден бағалай алады [1, 14].

Практикалық тұрғыдан алғанда, драптау әдісі сән коллекцияларын әзірлеу барысында жиі қолданылады. Ол эскиздік идеяны нақты формаға айналдырудың өтпелі кезеңі ретінде қызмет атқарады. Киисел Каролин драптауды «идеядан формаға өтудің ең табиғи жолы» деп сипаттайды, себебі бұл әдіс дизайнерге материалмен тікелей диалог құруға мүмкіндік береді [4, 89].

Драптау әдісінің тағы бір маңызды қыры — оның икемділігі. Дизайнер формаға өзгеріс енгізе отырып, силуэтті, пропорцияны және детальдарды жылдам түзете алады. Бұл қасиет драптауды тәжірибелік дизайн зертханасы ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

2.3. Макеттеу мен драптауды бірлікте қолдану тәжірибесі

Қазіргі заманғы киім жобалау тәжірибесінде макеттеу мен драптау әдістерін бірлікте қолдану кең таралған. Бұл тәсіл форма мен конструкцияны кешенді түрде талдауға мүмкіндік береді. Алдымен макеттеу арқылы бұйымның құрылымдық негізі анықталып, кейін драптау көмегімен оның көркемдік-пластикалық шешімі жетілдіріледі.

Соснина макеттеу мен драптаудың бірлігін киім формасын жасаудағы логикалық тізбек ретінде қарастырады: макет — конструкциялық негіз, драптау — көркемдік толықтыру [3, 53]. Бұл қағида кәсіби дизайн тәжірибесінде де, оқу процесінде де тиімді нәтиже береді.

Костогриз бен Киисел еңбектерінде аталған әдістерді қатар қолдану дизайнердің шығармашылық әлеуетін арттырып қана қоймай, өндірістік тұрғыдан да тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретіні атап өтіледі [2, 71; 4, 104]. Осылайша, макеттеу мен драптау әдістерінің синтезі киім дизайнындағы заманауи әдістемелік негіздің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

3. Макеттеу және драптау әдістерінің салыстырмалы талдауы және заманауи дизайндағы маңызы

Киім формасын жобалау үдерісінде қолданылатын әдістердің тиімділігі олардың теориялық негізделуімен ғана емес, практикалық нәтижелілігімен де анықталады. Осы тұрғыда макеттеу және драптау әдістерін салыстырмалы түрде талдау олардың әрқайсысының ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін және қолдану шекарасын айқындауға мүмкіндік береді.

3.1. Макеттеу әдісінің артықшылықтары мен шектеулері

Макеттеу әдісінің негізгі артықшылығы — киім формасының конструкциялық логикасын терең түсінуге мүмкіндік беруі. Макет жасау барысында дизайнер бұйымның құрылымын, тірек сызықтарын, көлем мен пропорцияның арақатынасын нақты бақылап, талдай алады. Соснина макеттеуді киім конструкциясын игерудің ең сенімді тәсілдерінің бірі ретінде атап көрсетеді, себебі бұл әдіс форма мен конструкцияның өзара байланысын айқын көрсетеді [3, 61].

Сонымен қатар, макеттеу әдісі жобалау процесінде қателіктерді ерте анықтауға мүмкіндік береді. Бұл кейінгі технологиялық кезеңдерде уақыт пен материал шығынын азайтады. Костогриздің пікірінше, макеттеу — бұл дайын бұйымға дейінгі «сынақ алаңы», онда дизайнер әртүрлі шешімдерді қауіпсіз түрде тексере алады [2, 83].

Алайда макеттеу әдісінің белгілі бір шектеулері де бар. Макет көбіне қарапайым материалдардан орындалатындықтан, нақты матаның барлық физикалық қасиеттерін толық көрсете алмауы мүмкін. Осы себепті макеттеу көбіне бастапқы конструкциялық кезеңде тиімді, ал көркемдік және пластикалық мәселелерді шешу үшін қосымша әдістерді талап етеді.

3.2. Драптау әдісінің артықшылықтары мен ерекшеліктері

Драптау әдісінің басты артықшылығы — форманы материалдың табиғи қасиеттерін ескере отырып қалыптастыру мүмкіндігі. Бұл әдіс дизайнерге матаның төгіліп тұруын, қатпарлануын және қозғалыс кезіндегі қасиетін бірден бақылауға мүмкіндік береді. Bedük пен Yıldız драптауды киім формасын сезімдік және визуалды деңгейде қабылдауға мүмкіндік беретін әдіс ретінде сипаттайды [1, 17].

Драптау әдісі әсіресе көркемдік-эксперименттік жобаларда, авторлық және жоғары сән (haute couture) саласында тиімді болып табылады. Киисел Каролин драптауды шығармашылық еркіндікке жол ашатын әдіс ретінде бағалай отырып, оның күрделі және стандарттан тыс формаларды жасауға мүмкіндік беретінін атап өтеді [4, 112].

Сонымен бірге, драптау әдісі дизайнерден жоғары кәсіби тәжірибе мен материалды терең сезінуді талап етеді. Бұл әдіс конструкциялық дәлдікті автоматты түрде қамтамасыз етпейтіндіктен, оны макеттеу немесе классикалық конструкциялау әдістерімен үйлестіре қолдану қажет.

3.3. Заманауи киім дизайнындағы әдістердің интеграциясы

Қазіргі заманғы киім дизайны тәжірибесінде макеттеу мен драптау әдістері жеке-жеке емес, кешенді түрде қолданылады. Бұл интеграция дизайнерге форманы жан-жақты зерттеуге мүмкіндік береді: макеттеу конструкциялық негізді қалыптастырса, драптау көркемдік және пластикалық сапаны жетілдіреді.

Соснина макеттеу мен драптаудың үйлесімді қолданылуын киім формасын жасаудың ең нәтижелі жолы ретінде қарастырады, себебі бұл тәсіл форма, конструкция және материал арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді [3, 68]. Ал Костогриз бен Киисел еңбектерінде бұл әдістердің интеграциясы дизайнерлік ойлаудың заманауи моделін қалыптастыратыны атап өтіледі [2, 95; 4, 129].

Осылайша, макеттеу және драптау әдістері заманауи киім дизайнында өзара толықтырушы құралдар ретінде қарастырылып, дизайнердің кәсіби әлеуетін арттыруға ықпал етеді.

Қорытынды

Зерттеу нәтижесінде киім формасын қалыптастыруда макеттеу және драптау әдістерінің теориялық және практикалық маңызы жан-жақты талданды. Макеттеу әдісі киім конструкциясының логикасын, көлемдік құрылымын және пропорциясын терең түсінуге мүмкіндік беретін тиімді құрал ретінде анықталды. Бұл әдіс дизайнерге жобалау үдерісінің бастапқы кезеңінде конструкциялық шешімдерді тексеруге және қателіктерді ерте анықтауға жағдай жасайды.

Драптау әдісі, өз кезегінде, киім формасының көркемдік-пластикалық сапасын айқындауда маңызды рөл атқарады. Ол материалдың табиғи қасиеттерін ескере отырып, форманы үшөлшемді кеңістікте еркін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Драптаудың шығармашылық әлеуеті оны заманауи дизайн тәжірибесінде, әсіресе авторлық жобаларда кеңінен қолдануға негіз болады.

Макеттеу мен драптау әдістерін бірлікте қолдану киім дизайнының сапасын арттырып, форма, конструкция және материал арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Бұл әдістердің интеграциясы сән дизайны саласындағы білім беру жүйесінде де, кәсіби тәжірибеде де өзекті болып табылады.

Қорытындылай келе, макеттеу және драптау әдістері киім формасын жасаудың әмбебап және өзара толықтырушы тәсілдері ретінде бағаланады. Оларды жүйелі әрі ғылыми негізде қолдану дизайнердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтіп, заманауи киім дизайнының дамуына оң ықпал етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Bedük, S., & Yıldız, Ş. (2012). Giysi tasarımındа drapaj yöntemi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (11), 169-177.

2. Костогриз, Т. В. (2009). *Макетный метод создание одежды (Учебно-методическое пособие)*. Оренбург: ОГК.

3. Соснина, Н. О. (2007). *Макетирование костюма*. В 2-х частях, ч. 1. *Основы макетирования. Модульная система: учебное пособие*. Омск: Омский государственный институт сервиса.

4. Киисел, К. (2021). *Моделирование одежды: полный иллюстрированный курс*. 2-ое изд. Москва: Эксмо.